

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO
16 JULI – 15 AGUSTUS 2025**

**HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR LINDI DI TPA
SUMOMPO OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
MANADO TAHUN 2024**

OLEH:

MIKHA CHRISTANIA RONDONUWU

221111010108

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat akal budi, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang dan laporan hasil kegiatan magang yang berjudul “Hasil Pemantauan Kualitas Air Lindi di TPA Sumompo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Tahun 2024” di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang ini, di antaranya:

1. Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.Sc., Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat.
2. dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes, SpKKLP sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja sama sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Magang.
3. dr. Nancy S. H. Malonda, MPH sebagai Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan.
4. dr. Ribka E. Wowor, M.Kes sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Sri Seprianto Maddusa, SKM, M.Kes sebagai Ketua Panitia Magang FKM UNSRAT Tahun 2025.
6. Dr. dr. Jeini Ester Nelwan, M.Kes sebagai Sekretaris Panitia Magang FKM UNSRAT Tahun 2025.
7. Dr. dr. Wulan P. J. Kaunang, GradDip, M.Kes, DK sebagai Dosen Penguji I dalam Seminar Magang.
8. dr. Asterlita Ryane Wenas, M.Kes sebagai Dosen Penguji II dalam Seminar Magang.
9. Drs. Pontowuisang Kakauhe sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
10. Ir. Esther Lunita Mamarimbing, Aj.Ak sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
11. Freddy T. J. Mandagi, S.Pi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan

12. Seluruh Pegawai/Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yang telah bersedia membimbing dan memberikan masukan selama kegiatan magang dilaksanakan.
13. Orang tua dan seluruh anggota keluarga yang terus mendoakan, mendukung serta memberikan semangat selama proses magang berlangsung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam laporan magang ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kritik serta saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan laporan ini.

Manado, Juli 2025

Mikha Christania Rondonuwu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat Magang.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Analisis Situasi Umum	5
2.1.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	5
2.1.2 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	6
2.1.3 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	6
2.1.4 Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	7
2.2 Analisis Situasi Khusus	17
2.2.1 Deskripsi Bidang/Subbidang (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup).....	17
BAB III HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN.....	20
3.1 Uraian Kegiatan Magang dan Pembahasan.....	20
3.1.1 Kegiatan Magang	20
3.1.2 Data Pendukung	24
3.1.3 Pembahasan.....	24
3.2 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang Sesuai Dengan Tujuan dan Manfaat Magang.....	33

BAB IV PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 2. Proporsi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	7
Tabel 3. Baku Mutu Air Lindi Menurut Permen LHK No. 59 Tahun 2016	29
Tabel 4. Hasil dan Analisis Pemantauan Kualitas Air Lindi pada Lokasi Inlet dan Outlet di TPA Sumompo Tahun 2024	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	8
Gambar 3. Kegiatan Apel Pagi.....	20
Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi mengenai Ekoenzim kepada Ibu-Ibu Bhayangkari	21
Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah kepada Siswa- Siswi di SMP Negeri 1 Manado.....	22
Gambar 6. Peletakan Batu Pertama Proyek IPLT di TPA Sumompo Kota Manado.....	22
Gambar 7. Kegiatan Kerja Bakti Pembersihan Sampah di Seputaran Pantai Sindulang	23
Gambar 8. Kegiatan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Karangria	24
Gambar 9. Pengambilan Sampel Air Lindi di TPA Sumompo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	24
Gambar 10. Sketsa Lahan TPA Sumompo Kota Manado.....	27
Gambar 11. Pohon Masalah	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan	37
Lampiran 2. Membantu Mengecek Arsipan Kantor	37
Lampiran 3. Presentasi Hasil Laporan Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.....	38
Lampiran 4. Buku Harian Kegiatan Magang	38
Lampiran 5. Daftar Hadir Peserta Magang	39
Lampiran 6. Buku Bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu terbesar dan signifikan bagi setiap kota di Indonesia adalah sampah. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat berkontribusi pada bertambahnya volume sampah setiap tahunnya dan sampah yang tidak ditangani dengan baik akan mencemari lingkungan serta menurunkan tingkat kebersihan kota yang pada gilirannya menurunkan tingkat kesehatan masyarakat (Muna and Sitogasa, 2023).

Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi bahwa sampah harus diproses secara aman sebelum dikembalikan ke lingkungan. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di Kota Manado, TPA Sumompo menjadi lokasi utama pembuangan sampah yang menampung limbah padat dari berbagai kecamatan.

Kegiatan pembuangan sampah di TPA Sumompo berpotensi menghasilkan air lindi. Air lindi mengandung berbagai zat pencemar seperti logam berat, amonia, senyawa organik, dan mikroorganisme patogen yang dapat mencemari air tanah maupun badan air di sekitarnya (Prisilla *et al.*, 2024). Oleh karena itu, kualitas air lindi perlu dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa dampaknya terhadap lingkungan dapat dikendalikan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan kualitas air lindi di TPA Sumompo. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan memastikan bahwa kualitas air lindi masih memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan magang ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis hasil pemantauan kualitas air lindi di TPA Sumompo yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado pada tahun 2024, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi terkini kualitas air lindi dan potensi dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

1.2 Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk mengetahui Hasil Pemantauan Kualitas Air Lindi di TPA Sumompo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

a. Bagi Peserta Magang

- 1.) Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang organisasi, sistem manajemen, prosedur kerja, dan ruang lingkup pelayanan di tempat magang (Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perusahaan dan Instansi terkait baik milik pemerintah maupun swasta).
- 2.) Mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) yang ada di tempat magang (jika teridentifikasi masalah).
- 3.) Mampu melakukan tindakan-tindakan standar yang umum dilaksanakan dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, ditekankan pada bidang minat yang digeluti.
- 4.) Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga diperoleh manfaat bersama baik bagi peserta magang maupun instansi tempat magang.

b. Bagi Fakultas dan Tempat Magang

- 1.) Fakultas mendapat masukan yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya mendekati diri dengan kebutuhan pasar kerja.
- 2.) Memberikan masukan yang bermanfaat bagi tempat magang.
- 3.) Membina dan meningkatkan kerja sama antara FKM dengan instansi/unit kerja pemerintah maupun swasta tempat mahasiswa melaksanakan magang.
- 4.) Membuka peluang kerja bagi para lulusan untuk berkarir di instansi/unit kerja pemerintah maupun swasta.

1.3 Manfaat Magang

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menerapkan teori ke praktik lapangan, seperti pengelolaan limbah, sanitasi lingkungan, dan pemantauan kualitas air lindi, sehingga mahasiswa dapat melihat langsung relevansi antara ilmu yang dipelajari dan kondisi nyata di masyarakat.
 - b. Memahami alur kerja dan peran institusi, terutama Dinas Lingkungan Hidup, dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
 - c. Meningkatkan wawasan terhadap masalah lingkungan lokal, termasuk penyebab, dampak kesehatan, dan strategi penanganannya, yang bisa menjadi dasar ide untuk penelitian atau skripsi.
 - d. Menjalin relasi profesional dengan pegawai dinas, masyarakat, maupun stakeholder lain, yang berpotensi membuka peluang kerja atau kerja sama penelitian di masa depan.
 - e. Menambah nilai pengalaman kerja, karena magang dapat menjadi portofolio dan bukti nyata kompetensi yang dimiliki, terutama saat memasuki dunia kerja.
 - f. Mengasah *soft skill*, seperti komunikasi, etika kerja, kerja sama tim, serta kedisiplinan, yang semuanya penting dalam dunia kerja profesional.
2. Bagi Instansi Tempat Magang
 - a. Tempat magang dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas-tugas yang ada sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing.
 - b. Tempat magang mendapatkan alternatif calon pegawai/karyawan yang telah dikenal kualitas dan kredibilitasnya.
 - c. Turut berpartisipasi dalam peningkatan pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil, dan memiliki pengalaman kerja.
3. Bagi Fakultas

- a. Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kualitas pengajaran
- b. Memperkenalkan program kepada *stakeholders* terkait
- c. Mendapatkan masukan bagi pengembangan program
- d. Terbinanya jaringan kerja sama dengan tempat magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Analisis Situasi Umum

2.1.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi, dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang lingkungan hidup
5. Pengelolaan Bidang PPKLH (Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.2 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Visi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam mendukung visi Kota Manado yaitu, “Manado Maju dan Sejahtera sebagai Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik”.

2. Misi

Terdapat pula 5 (Lima) Misi Pembangunan yang disebut “Manado Maju dan Sejahtera” sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia
- b. Penguatan ekonomi kota yang bertumpu pada industri jasa, perdagangan, dan pariwisata
- c. Pembangunan perluasan konektivitas infrastruktur, penataan kota, dan perluasan konektivitas
- d. Pembangunan daerah yang berkelanjutan
- e. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

2.1.3 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado berlokasi di Jl. Pomurow No. 111, Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Gambar 1. Peta Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

2.1.4 Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menggerakkan kinerja di instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado terdapat sumber daya manusia yang menjadi penggerak kinerja. Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado adalah sebanyak 34 orang pegawai yang terinci sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. Proporsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Strata II	4 orang
Strata I	24 orang
Diploma III	-
SMA	5 orang

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2. Proporsi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah
Golongan IV	6 orang
Golongan III	22 orang
Golongan II	3 orang
Golongan I	2 orang

2. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, beberapa kepala bidang, subbagian, serta kelompok jabatan fungsional. Struktur ini mendukung pelaksanaan fungsi utama DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kapasitas lingkungan.

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado dan Peraturan Walikota Manado Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, maka Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Manado. Berikut adalah uraian tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado :

- a. Kepala Dinas

Membantu Walikota Dalam Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup.

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup;
- 2) Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Serta Pelayanan Administrasi;
- 3) Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Dibidang Lingkungan Hidup Yang Meliputi Perencanaan, Pemanfaatan Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, Pemberdayaan, Dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Terapan Serta Pendidikan Dan Pelatihan Tertentu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Dibidang Lingkungan Hidup Dan Otonomi Daerah;
- 5) Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 6) Pelaksanaan Penerapan Instrument Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup;
- 7) Pengkoordinasian Pengendalian Tata Ruang, Melalui Koordinasi Dan Peningkatan Keterpaduan Dalam Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Data Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan;
- 8) Pengkoordinasian Dan Pengawasan Dalam Rangka Konservasi Sumberdaya Alam;
- 9) Pelaksanaan Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 10) Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dan Pemantauan Dana Alokasi Khusus (Dak) Sub Bidang Lingkungan Hidup;
 - 11) Pembinaan Jabatan Fungsional Di Bidang Lingkungan Hidup;
 - 12) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Lingkungan Hidup;
 - 13) Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diberikan Walikota.
- b. Sekretaris Dinas
- Membantu Kepala Dinas Dalam Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Serta Membina Dan Memberikan Pelayanan Teknis Dan Administratif Kepada Semua Unsur Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- 1) Pembinaan serta Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Dinas yang meliputi Perencanaan Dan Pengorganisasian;
 - 2) Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Perencanaan, Program Dan Penyusunan Laporan;
 - 3) Pelaksanaan Pengelolaan Aset, Perlengkapan Dan Dan Pelaporannya;
 - 4) Pelaksanaan Administrasi Asn;
 - 5) Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Strategis di Dinas Lingkungan Hidup;
 - 6) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas; Dan
 - 7) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lain Yang Diberikan Atasan;
- c. Bidang Tata Lingkungan
- Membantu Kepala Dinas dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Tata Lingkungan.
- 1) Penginventarisasian Data Dan Informasi Sumberdaya Alam;
 - 2) Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh);

- 3) Pengkoordinasian Dan Sinkronisasi Pemuatan Rpplh Dalam Rjpp Dan Rjpm;
 - 4) Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rpplh;
 - 5) Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - 6) Pengkoordinasian Penyusunan Tata Ruang Yang Berbasis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - 7) Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Pdb & Pdrb Hijau, Mekanisme Insentif Disinsentif Pendanaan Lingkungan Hidup);
 - 8) Pelaksanaan Sinkronisasi Rpplh Nasional, Pulau/Kepulauan Dan Ekoregion;
 - 9) Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup;
 - 10) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 11) Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan Tentang Rpplh;
 - 12) Pengkoordinasian Penyusunan Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Amdal, Ukl-Upl, Izin Lingkungan, Audit Lh, Analisis Resiko Lh);
 - 13) Penilaian Terhadap Dokumen Lingkungan (Amdal Dan Ukl/Upl);
 - 14) Penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup Yang Transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar Dan Konsultan);
 - 15) Pelaksanaan Proses Izin Lingkungan;
 - 16) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dan Taman Kota;
 - 17) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pemakaman; Dan
 - 18) Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Membantu Kepala Dinas Dalam Penyelenggaraan Tugas Di Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3.

- 1) Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Penetapan Target Pengurangan Sampah Dan Prioritas Jenis Sampah Dan Limbah B3 Untuk Setiap Kurun Waktu Tertentu;
- 3) Perumusan Kebijakan Pengurangan Sampah Dan Limbah B3;
- 4) Pembinaan Pembatasan Timbunan Sampah Kepada Produsen/Industri;
- 5) Pembinaan Penggunaan Bahan Baku Produksi Dan Kemasan Yang Mampu Diurai Oleh Proses Alam;
- 6) Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah;
- 7) Penyediaan Fasilitas Pendaaur Ulangan Sampah;
- 8) Pembinaan Pemanfaatan Kembali Sampah Dari Produk Dan Kemasan Produk;
- 9) Perumusan Kebijakan Penanganan Sampah Dan Limbah B3;
- 10) Pengkoordinasian Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah B3;
- 11) Penyediaan Sarpras Penanganan Sampah Dan Limbah B3;
- 12) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Atas Jasa Layanan Pengelolaan Sampah;
- 13) Penetapan Lokasi Tempat TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPST (Tempat Penampungan Sementara Terpadu) Dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah;
- 14) Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir;
- 15) Penyusunan Dan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;
- 16) Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah;

- 17) Pelaksanaan Kerjasama Dengan Kabupaten/Kota Lain Dan Kemitraan Dengan Badan Usaha Pengelola Sampah Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3;
- 18) Pengembangan Investasi Dalam Usaha Pengelolaan Sampah;
- 19) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Limbah B3 Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta;
- 20) Pelaksanaan Perizinan Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta;
- 21) Perumusan Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Lain (Badan Usaha);
- 22) Perumusan Penyusunan Kebijakan Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Pengajuan, Perpanjangan, Perubahan Dan Pencabutan) Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota;
- 23) Pelaksanaan Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota;
- 24) Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota;
- 25) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pengumpulan Dan Pengangkutan Limbah B3 (Pengajuan, Perpanjangan, Perubahan Dan Pencabutan) Dalam Satu Daerah (Kota);
- 26) Pelaksanaan Perizinan Bagi Pengumpul Limbah B3;
- 27) Pelaksanaan Perizinan Penimbunan Limbah B3 Dilakukan Dalam Satu Daerah (Kota);
- 28) Pelaksanaan Perizinan Penguburan Limbah B3 Medis;

- 29) Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Pengolahan, Pemanfaatan, Pengangkutan Dan Penimbunan Limbah B3; Dan
 - 30) Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 1) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air;
 - 2) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara;
 - 3) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Tanah;
 - 4) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Pesisir Dan Laut;
 - 5) Penentuan Baku Mutu Lingkungan;
 - 6) Penyiapan Sarpras Pemantauan Lingkungan (Laboratorium Lingkungan)
 - 7) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - 8) Pelaksanaan Pemantauan Sumber Pencemar Institusi Dan Non Institusi;
 - 9) Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran (Pemberian Informasi, Pengisolasian Serta Penghentian) Sumber Pencemar Institusi Dan Non Institusi;
 - 10) Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran (Pembersihan, Remediasi, Rehabilitasi Dan Restorasi) Sumber Pencemar Institusi Dan Non Institusi;
 - 11) Penentuan Baku Mutu Sumber Pencemar;
 - 12) Pengembangan Sistem Informasi Kondisi, Potensi Dampak Dan Pemberian Peringatan Akan Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat;
 - 13) Penyusunan Kebijakan Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar Institusi Dan Non Institusi;

- 14) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar Institusi Dan Non Institusi;
 - 15) Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan;
 - 16) Pelaksanaan Pemantauan Kerusakan Lingkungan;
 - 17) Pelaksanaan Penanggulangan (Pemberian Informasi, Pengisolasian Serta Penghentian) Kerusakan Lingkungan;
 - 18) Pelaksanaan Pemulihan (Pembersihan, Remediasi, Rehabilitasi Dan Restorasi) Kerusakan Lingkungan;
 - 19) Pelaksanaan Pengawetan Sumber Daya Alam;
 - 20) Pelaksanaan Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam;
 - 21) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 - 22) Penetapan Kebijakan Dan Pelaksanaan Konservasi, Pemanfaatan Berkelanjutan, Dan Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati;
 - 23) Pengembangan Sistem Informasi Dan Pengelolaan Database Keanekaragaman Hayati;
 - 24) Pelaksanaan Inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) Dan Penyusunan Profil Emisi GRK (Gas Rumah Kaca);Dan
 - 25) Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Membantu Kepala Dinas Dalam Pelaksanaan Tugas Di Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 1) Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Cara Pelayan Pengaduan Dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 - 2) Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Atas Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin;
 - 3) Penyusunan Rekomendasi Tindaklanjut Hasil Verifikasi Pengaduan;
 - 4) Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring Dan Pelaporan Atas Hasil Tindak Lanjut Pengaduan;
- 6) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Baik Di Luar Pengadilan Maupun Melalui Pengadilan;
- 7) Sosialisasi Tata Cara Pengaduan;
- 8) Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat Atas Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Perlindungan Atau Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Penyusunan Kebijakan Pengawasan Terhadap Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan ;
- 10) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
- 11) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 12) Pembentukan Tim Koordinasi Dan Monitoring Penegakan Hukum Lingkungan;
- 13) Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 14) Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pelanggaran Lingkungan Hidup;
- 15) Penanganan Barang Bukti Dan Penanganan Hukum Pidana Secara Terpadu;
- 16) Penyusunan Kebijakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 17) Penyusunan Data Dan Informasi Profil MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 18) Pengembangan Materi Diklat Dan Penyuluhan LH;
 - 19) Pengembangan Metode Diklat Dan Penyuluhan LH;
 - 20) Pelaksanaan Diklat Dan Penyuluhan LH;
 - 21) Peningkatan Kapasitas Instruktur Dan Penyuluh LH;
 - 22) Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH;
 - 23) Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Diklat Dan Penyuluhan;
 - 24) Penyiapan Sarpras Diklat Dan Penyuluhan LH;
 - 25) Pengembangan Jenis Penghargaan LH;
 - 26) Penyusunan Kebijakan Tata Cara Pemberian Penghargaan LH;
 - 27) Pelaksanaan Penilaian Dan Pemberian Penghargaan;
 - 28) Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Yang Kompeten;
 - 29) Pelaksanaan Dukungan Program Pemberian Penghargaan Tingkat Provinsi Dan Nasional; Dan
 - 30) Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Tugas Lingkungan Hidup, Serta Penelitian Dan Pengembangan Di Daerah Sesuai Bidang Profesi Dan Keahliannya.

2.2 Analisis Situasi Khusus

2.2.1 Deskripsi Bidang/Subbidang (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

1. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air;
2. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara
3. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Tanah
4. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Pesisir dan Laut;
5. Penentuan Baku Mutu Lingkungan;
6. Penyiapan Sarpras Pemantauan Lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
7. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
8. Pemantauan Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi;
9. Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran (Pemberian Informasi, Pengisolasian Serta Penghentian) Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi;
10. Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran (Pembersihan, Remediasi, Rehabilitasi dan Restorasi) Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi;
11. Penentuan Baku Mutu Sumber Pencemar;
12. Pengembangan Sistem Informasi Kondisi, Potensi Dampak dan Pemberian Peringatan akan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat;
13. Penyusunan Kebijakan Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi;
14. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi
15. Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan;
16. Pelaksanaan Pemantauan Kerusakan Lingkungan;
17. Pelaksanaan Penanggulangan (Pemberian Informasi, Pengisolasian serta Penghentian) Kerusakan Lingkungan;
18. Pelaksanaan Pemulihatan (Pembersihan, Remediasi, Rehabilitasi dan Restorasi) Kerusakan Lingkungan;
19. Pelaksanaan Pengawetan Sumber Daya Alam;
20. Pelaksanaan Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam;
21. Pelaksanaan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

22. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Konservasi, Pemanfaatan Berkelanjutan, dan Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati;
23. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Keanekaragaman Hayati;
24. Pelaksanaan Inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) dan Penyusunan Profil Emisi GRK (Gas Rumah Kaca); dan
25. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan atasan.

BAB III

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Uraian Kegiatan Magang dan Pembahasan

Kegiatan magang berlangsung selama 22 hari terhitung dari tanggal 16 Juli – 15 Agustus 2025 yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dalam pelaksanaan kegiatan magang, peserta magang ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk berpartisipasi dan membantu setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan magang dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat dengan jam kerja yaitu hari Senin – Kamis jam 07.45 – 16.30 WITA dan hari Jumat jam 07.45 – 15.00 WITA. Selama pelaksanaan magang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kegiatan Magang

1. Mengikuti Kegiatan Apel Pagi

Setiap hari kerja, mulai dari pegawai, THL, dan peserta magang mengikuti apel pagi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, serta menyampaikan informasi atau arahan dari pimpinan kepada seluruh pegawai dan peserta magang. Apel pagi dimulai pukul 07.45 WITA dan berlangsung selama kurang dari 15 menit. Melalui kegiatan ini, peserta magang juga belajar tentang budaya kerja, etika profesional, serta pentingnya komunikasi organisasi yang efektif.

Gambar 3. Kegiatan Apel Pagi

2. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi mengenai Ekoenzim kepada Ibu-Ibu Bhayangkari di POLRESTA Manado

Peserta magang turut serta dalam kegiatan sosialisasi mengenai pemanfaatan ekoenzim yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado bekerja sama dengan POLRESTA Manado. kegiatan ini ditujukan kepada ibu-ibu Bhayangkari sebagai bentuk edukasi lingkungan dalam upaya pengurangan limbah organik rumah tangga. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 dan dalam sosialisasi diisi dengan pemaparan materi seputar cara pembuatan ekoenzim, manfaatnya bagi lingkungan, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti cairan pembersih alami dan pengusir serangga.

Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi mengenai Ekoenzim kepada Ibu-Ibu Bhayangkari

3. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah kepada Siswa-Siswi di SMP Negeri 1 Manado

Peserta magang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado di SMP Negeri 1 Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa-siswi tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah sejak dini. Dalam kegiatan ini, peserta magang membantu mempersiapkan bahan sosialisasi, mendampingi siswa-siswi selama kegiatan berlangsung, serta terlibat

dalam memberikan materi mengenai penyakit akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Manado.

Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah kepada Siswa-Siswi di SMP Negeri 1 Manado

4. Mengikuti Kegiatan Peletakan Batu Pertama Proyek IPLT di TPA Sumompo

Pada kesempatan kali ini, peserta magang mengikuti Peletakan Batu Pertama Proyek Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dilaksanakan di TPA Sumompo, Kota Manado. kegiatan ini menandai dimulainya pembangunan fasilitas pengolahan lumpur tinja untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang lebih baik di Kota Manado

Gambar 6. Peletakan Batu Pertama Proyek IPLT di TPA Sumompo Kota Manado

5. Mengikuti Kegiatan Kerja Bakti bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kodim 1309 serta masyarakat yang ada di seputaran Sindulang

Peserta magang mengikuti kegiatan kerja bakti bersama yang dilaksanakan di wilayah seputaran Sindulang. Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Kodim 1309, dan masyarakat setempat. Kerja bakti difokuskan pada pembersihan sampah di sekitar pantai sebagai upaya menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran di kawasan tersebut.

Gambar 7. Kegiatan Kerja Bakti Pembersihan Sampah di Seputaran Pantai Sindulang

6. Mengikuti Kegiatan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Karangria
- Peserta magang mengikuti kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang diselenggarakan di Pantai Karangria, Kota Manado. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan wisata, khususnya kawasan pesisir pantai.

Gambar 8. Kegiatan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Karangria

3.1.2 Data Pendukung

Pengambilan sampel air lindi pada lokasi inlet dan outlet di TPA Sumompo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Gambar 9. Pengambilan Sampel Air Lindi di TPA Sumompo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

3.1.3 Pembahasan

3.1.3.1 Definisi dan Karakteristik Air Lindi

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, Lindi

adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi. Lindi merupakan air limbah TPA yang sangat pekat yang tercipta saat curah hujan meresap melalui tempat pembuangan sampah dan terkumpul di dasarnya. Air lindi umumnya mengandung berbagai bahan pencemar seperti logam berat, senyawa organik, amonia, nutrien (nitrogen dan fosfor), serta mikroorganisme patogen, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Karakteristik air lindi dapat berbeda tergantung pada jenis sampah yang ada, komposisi sampah, ukuran partikel tanah, jumlah pemadatan, hidrologi, iklim, umur TPA, dan lokasi TPA. Secara fisik, air lindi umumnya berwarna gelap (kehitaman atau kecoklatan) akibat tingginya kandungan bahan organik terlarut serta partikel koloidal. Cairan ini memiliki bau menyengat yang khas, berasal dari senyawa volatil yang dihasilkan selama proses anaerobik. Kekeruhannya tinggi karena adanya padatan tersuspensi (TSS), dan suhunya cenderung lebih hangat dibandingkan air biasa akibat aktivitas mikroba eksotermik.

Dari segi kimia, air lindi mengandung senyawa organik dan anorganik dalam konsentrasi tinggi. Parameter BOD dan COD yang tinggi (masing-masing bisa mencapai puluhan ribu mg/L) menunjukkan tingginya beban pencemar organik, baik yang mudah maupun sulit terurai. Selain itu, air lindi sering mengandung logam berat seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), merkuri (Hg), dan kromium (Cr) yang berasal dari sampah elektronik, baterai, atau material industri. Nilai pH air lindi bervariasi, pada TPA baru cenderung asam (pH 4-6) akibat produksi asam organik, sedangkan pada TPA lama pH bisa netral atau sedikit basa karena proses stabilisasi.

Karakteristik biologis air lindi didominasi oleh mikroorganisme, termasuk bakteri patogen seperti *E. Coli* dan *Salmonella*, virus, serta jamur. Keberadaan mikroba ini, ditambah senyawa toksik, membuat air lindi berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem jika terlepas ke lingkungan tanpa pengolahan (Wang dan Qiao, 2024).

3.1.3.2 Definisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (Permen LHK No. 59 Tahun 2016). TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, mulai dari sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan (Harjanti, 2020). Sebagai fasilitas akhir dalam rantai pengelolaan sampah, TPA berfungsi sebagai lokasi pembuangan akhir bagi sampah yang sudah tidak dapat dikurangi, didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, termasuk residu hasil pengolahan sampah. Berdasarkan sistem pengelolaannya, TPA dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain open dumping, controlled landfill, dan sanitary landfill, yang masing-masing memiliki tingkat pengendalian dan dampak lingkungan yang berbeda.

Di Kota Manado, TPA yang beroperasi saat ini adalah TPA Sumompo, dengan luas lahan sebesar 13,699 hektar. TPA ini menjadi lokasi utama pembuangan dan pengelolaan sampah dari seluruh wilayah Kota Manado. Setiap harinya, jumlah timbulan sampah di Kota Manado mencapai sekitar 296 ton per hari, yang berasal dari 11 kecamatan. Seluruh sampah tersebut kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju TPA Sumompo untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut sesuai kapasitas dan metode pengelolaan yang tersedia.

Gambar 10. Sketsa Lahan TPA Sumompo Kota Manado

Dengan luas dan kapasitas yang dimiliki, TPA Sumompo berperan sangat penting dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di Kota Manado. Keberadaan TPA ini tidak hanya menjadi sarana penampungan akhir sampah, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana sistem pengelolaan sampah di daerah dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

3.1.3.3 Parameter Kualitas Air Lindi

Parameter kualitas air lindi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pencemaran dan efektivitas sistem pengolahan. Parameter air lindi yang umum diukur meliputi pH, BOD, COD, TSS, N Total, dan kandungan logam berat (Angrianto, Manusawai and Sinery, 2021).

1. pH

Nilai pH menyatakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan encer dan mewakili konsentrasi hidrogen ionnya. Nilai pH merupakan parameter penting dalam analisis kualitas air karena pengaruhnya terhadap proses biologis dan kimia di dalamnya. Suatu lingkungan perairan dapat dikatakan baik jika memenuhi syarat untuk menjamin kehidupan dan mempunyai pH netral, yaitu berkisar 6,5-7,5. Dalam beberapa kasus pH air yang jauh dari netral diketahui dapat memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup, misalnya penurunan kekerasan gigi akibat konsumsi minuman yang memiliki pH lebih kecil dari 7.

2. Biological Oxygen Demand (BOD)

BOD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi zat-zat organik menjadi bentuk anorganik yang stabil. BOD adalah suatu analisa empiris yang mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk

menguraikan (mengoksidasi) hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi dalam air.

3. Chemical Oxygen Demand (COD)

Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) adalah ukuran indikasi dari jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi oleh reaksi dalam larutan yang diukur, umumnya dinyatakan dalam massa oksigen yang dikonsumsi miligram per liter (mg/l). COD adalah jumlah total oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia.

4. Total Suspended Solid (TSS)

Total Suspended Solid (TSS) didefinisikan sebagai jumlah bobot bahan tersuspensi dalam suatu volume tertentu yang dinyatakan dalam mg/liter. Sumber suspensi ini dapat berasal dari kotoran hewan, manusia, lumpur, dan limbah industri. TSS (Total Suspended Solids) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah partikel padat yang tersuspensi dalam air atau cairan lainnya. Dalam konteks air lindi, TSS mengacu pada jumlah total partikel padat yang terlarut dalam air lindi.

5. N Total

Nitrogen adalah nutrisi penting dalam sistem biologis makhluk hidup. Proporsi nitrogen berupa nitrogen organik dan nitrogen amonia dalam air limbah, tergantung degradasi bahan organik yang berlangsung (REF). Senyawa nitrogen organik dapat ditransformasi menjadi nitrogen amonium dan dioksidasi menjadi nitrogen nitrit dan nitrat dalam sistem biologis makhluk hidup. Amonia (NH_3), nitrit (NO_2^-) dan nitrat (NO_3^-) merupakan senyawa-senyawa yang mengandung unsur nitrogen (N). Unsur N sebagai salah satu unsur makro yang penting dibutuhkan untuk pertumbuhan suatu organisme. Di dalam perairan, kebanyakan senyawa-senyawa nitrogen dijumpai dalam bentuk organik dan anorganik.

6. Logam Berat

Logam berat seperti merkuri dan kadmium menjadi salah satu parameter untuk mengukur kualitas air lindi. Merkuri (Hg) adalah logam berat yang berwarna perak cair pada suhu ruang, bersifat toksik, persisten, dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Dalam air lindi, merkuri biasanya berasal dari sampah elektronik, baterai, termometer rusak, atau limbah industri. Kemudian, kadmium merupakan logam berat berwarna putih kebiruan, bersifat karsinogenik, dan tidak memiliki fungsi biologis pada makhluk hidup. Sumber utama di TPA meliputi baterai bekas, plastik PVC, dan pupuk fosfat.

3.1.3.4 Baku Mutu Air Lindi

Baku mutu lindi adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam lindi yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari kegiatan TPA.

Adapun baku mutu air lindi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Tabel 3. Baku Mutu Air Lindi Menurut Permen LHK No. 59 Tahun 2016

Parameter	Kadar Paling Tinggi	
	Nilai	Satuan
pH	6-9	-
BOD	150	mg/L
COD	300	mg/L
TSS	100	mg/L
N Total	60	mg/L
Merkuri	0,005	mg/L
Kadnium	0,1	mg/L

3.1.3.5 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel air lindi dilakukan secara langsung menggunakan metode sampling sesuai dengan SNI 6989.59:2008 tentang Metode Pengambilan Contoh Air Limbah, menggunakan metode *grab sampling* yaitu metode pengambilan sampel sesaat yang menunjukkan karakteristik air hanya pada saat itu. Pengambilan sampel menggunakan alat *water sampler*.

3.1.3.6 Hasil Pemantauan Kualitas Air Lindi di TPA Sumompo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

Tabel 4. Hasil dan Analisis Pemantauan Kualitas Air Lindi pada Lokasi Inlet dan Outlet di TPA Sumompo Tahun 2024

Parameter	Hasil		Baku Mutu	Satuan
	Inlet	Outlet		
Total Suspended Solid (TSS)	23	19	100	mg/L
pH	8.20	8.26	6-9	-
Biological Oxygen Demand (BOD ₅)	80	71	150	mg/L
Chemical Oxygen Demand (COD)	237	215	300	mg/L
N Total	25,15	19,25	60	mg/L
Merkuri	<0,002	<0,001	0,005	mg/L
Kadmium	<0,002	<0,002	0,1	mg/L

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 4, terlihat bahwa seluruh parameter yang diukur baik di inlet maupun outlet masih berada di bawah nilai baku mutu yang ditetapkan. Parameter Total Suspended Solid (TSS) menunjukkan nilai 23 mg/L di inlet dan turun menjadi 19 mg/L di outlet, jauh di bawah batas maksimum 100 mg/L. Nilai pH yang berkisar 8.20-8.26 menunjukkan kondisi basa yang stabil dan masih dalam rentang aman 6-9.

Parameter Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) sebagai indikator beban pencemaran organik menunjukkan nilai masing-masing 80 mg/L dan 237 mg/L di inlet, kemudian turun menjadi 71 mg/L dan 215 mg/L di outlet. Kemudian untuk N Total turun dari 25,15 mg/L menjadi 19,25 mg/L, tetap di bawah batas 60 mg/L.

Untuk parameter logam berat, baik merkuri maupun kadmium menunjukkan nilai yang sangat rendah yaitu <0,002 mg/L dan jauh di bawah ambang batas yang diperbolehkan yaitu 0,005 mg/L untuk merkuri dan 0,1 mg/L untuk kadmium. Hal ini menunjukkan tidak adanya risiko kontaminasi logam berat yang signifikan.

Secara keseluruhan, hasil pemantauan menunjukkan bahwa sistem pengolahan lindi di TPA Sumompo bekerja, terbukti dari penurunan nilai hampir semua parameter dari inlet ke outlet. Namun, beberapa parameter seperti COD dan N Total yang nilainya relatif tinggi meskipun masih memenuhi baku mutu, perlu menjadi perhatian untuk pengelolaan lebih lanjut guna memastikan kualitas lingkungan yang lebih baik.

3.1.3.7 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis laboratorium, ditemukan bahwa nilai COD dan N Total memiliki rentang konsentrasi yang cukup tinggi walaupun masih tetap berada di bawah baku mutu. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk pengelolaan yang lebih lanjut, sehingga potensi risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalkan dan kualitas air lindi tetap terjaga secara berkelanjutan.

Pohon Masalah

Gambar 11. Pohon Masalah

3.1.3.8 Alternatif Pemecahan Masalah

Adapun alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada:

1. Optimalisasi kinerja sistem pengolahan lindi agar proses penurunan COD dan N Total berjalan lebih efektif.
2. Peningkatan teknologi pengolahan melalui penambahan unit atau metode baru yang lebih efisien dalam mengurangi beban organik dan nitrogen.
3. Pengurangan beban lindi dari sumbernya dengan memperbaiki manajemen sampah dan mengurangi masuknya sampah organik ke TPA.
4. Penguatan infrastruktur pengelolaan lindi, termasuk perbaikan kolam, peningkatan kapasitas, dan perbaikan jalur aliran.
5. Penataan regulasi dan pembiayaan agar program pengelolaan lindi dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

3.2 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang Sesuai Dengan Tujuan dan Manfaat Magang

3.2.1 Kontribusi Bagi Instansi

Kegiatan magang ini memberikan kontribusi nyata bagi Dinas Lingkungan Hidup Manado, khususnya dalam hal pemantauan kualitas air lindi di TPA Sumompo. Data hasil pemantauan kualitas air lindi di TPA Sumompo pada tahun 2024 dapat bermanfaat untuk memastikan bahwa kualitas air lindi yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko pencemaran terhadap lingkungan.

3.2.2 Kontribusi Bagi Peserta Magang

Bagi peserta magang, kegiatan ini memberikan pengalaman dalam melakukan pemantauan kualitas air lindi di TPA Sumompo. Peserta magang juga mendapatkan wawasan tentang pentingnya pemantauan kualitas air lindi serta pemahaman mengenai potensi pencemaran dari air lindi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air lindi di TPA Sumompo yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado pada tahun 2024, diketahui bahwa seluruh parameter yang diukur, yaitu Total Suspended Solid (TSS), pH, Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrogen Total (N Total), Merkuri (Hg), dan Kadmium (Cd), berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air lindi yang keluar dari sistem pengolahan di TPA Sumompo masih aman dan tidak melebihi batas yang dapat menimbulkan dampak pencemaran serius terhadap lingkungan.

Hasil pemantauan juga menunjukkan adanya penurunan konsentrasi parameter pencemar dari titik inlet menuju outlet. Penurunan ini menunjukkan bahwa sistem pengolahan air lindi di TPA Sumompo berfungsi dalam mengurangi beban pencemar baik dari segi organik, anorganik, maupun kandungan logam berat. Nilai pH yang stabil juga menunjukkan bahwa kondisi air lindi relatif netral hingga sedikit basa, sehingga tidak berpotensi menimbulkan gangguan signifikan terhadap lingkungan perairan penerima.

Meskipun demikian, masih terdapat parameter seperti COD dan N Total yang nilainya cukup tinggi walaupun tetap memenuhi baku mutu. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan dan optimalisasi proses pengolahan air lindi agar kualitasnya dapat lebih ditingkatkan.

4.2 Saran

1. Meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas air lindi, terutama untuk parameter yang mendekati ambang batas.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengolahan air lindi untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutannya.

3. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan industri tentang pengelolaan sampah untuk mengurangi beban pencemaran di TPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrianto, N.L., Manusawai, J. and Sinery, A.S. (2021) “Analisis Kualitas Air Lindi Dan Permukaan Diareal TPA Sowi Gunung Dan Sekitarnya Di Kabupaten Manokwari , Papua Barat,” 4(2), pp. 221–233.
- Harjanti, I.M. (2020) “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang,” *Jurnal Planologi*, 17(2), pp. 185–197.
- Muna, A.A. and Sitogasa, P.S.A. (2023) “Analisis Kualitas Lindi (pH, TSS, Temperatur, Konduktivitas) Temoat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyomulyo, Kabupaten Sidoarjo,” 3(2), pp. 134–143.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (2016).
- Prisilla, C. *et al.* (2024) “Analisis Dampak Pencemaran Lindi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Jononunu Terhadap Kualitas Air dan Lingkungan Perkebunan : Studi Literatur Analysis of the Impact of Leachate Pollution at the Final Processing Site (TPA) in Jononunu Village on Water Quality and Plantation Environment : Literature Study,” 7(5), pp. 1806–1812. Available at: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5254>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008).
- Wang, J. and Qiao, Z. (2024) “A comprehensive review of landfill leachate treatment technologies,” *Frontiers in Environmental Science*, 12(September). Available at: <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1439128>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan

Lampiran 2. Membantu Mengecek Arsipan Kantor

Lampiran 3. Presentasi Hasil Laporan Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

Lampiran 4. Buku Harian Kegiatan Magang

Hari/Tgl/Waktu (WITA)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
Selasa, 29 Juli 2025		
07.50	Berangkat ke SMP N 1 Manado untuk sosialisasi	
08.00 - 11.00	Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah kepada siswa-siswi SMP N 1 Manado.	
12.15	Tiba di Kantor DLH Kota Manado.	
12.30	Makan siang	
14.00 - 16.00	Diskus dengan Dosen Pembimbing lapangan terkait judul, data yang akan digunakan, dan lain-lain yang berhubungan dengan lapangan magang.	
16.00	Tutup kantor & pulang	

Lampiran 5. Daftar Hadir Peserta Magang

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG

Nama Mahasiswa : Mikha Christania Rondonuwu

NIM : 221111010108

Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

Hari/Tanggal	Tanda Tangan Peserta Magang	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan	Ket.
Rabu, 16 Juli 2025			
Kamis, 17 Juli 2025			
Jumat, 18 Juli 2025			
Senin, 21 Juli 2025			
Selasa, 22 Juli 2025			
Rabu, 23 Juli 2025			
Kamis, 24 Juli 2025			
Jumat, 25 Juli 2025			
Senin, 28 Juli 2025			
Selasa, 29 Juli 2025			
Rabu, 30 Juli 2025			
Kamis, 31 Juli 2025			
Jumat, 1 Agustus 2025			
Senin, 4 Agustus 2025			
Selasa, 5 Agustus 2025			
Rabu, 6 Agustus 2025			
Kamis, 7 Agustus 2025			

Lampiran 6. Buku Bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan

BUKU BIMBINGAN DARI DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Mikha Christania Rondonuwu

NIM : 221111010108

Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

Pembimbing Materi : Freddy T. J. Mandagi, S.Pi, M.Si

No	Hari/Tanggal	Materi Pembimbingan	Catatan Khusus	Tanda Tangan
1	Selasa, 22 Juli 2025	Pengambilan judul laporan, data yang akan digunakan, dan lain-lain yang berhubungan dengan laporan.		
2	Kamis, 24 Juli 2025	Membahas tentang Permen LHK No. 27 tahun 2021 terkait pengukuran kualitas udara		
3	Selasa, 5 Agustus 2025	Membahas tentang buku mutu pengukuran kualitas udara dan ILMU mulai dari pengukuran sampai selesai.		
4				
5				